

GEOGRAFIYA O'QITISH METODIKASI YO'NALISHIDAGI AYRIM MUAMMOLAR

Jamshidov Doston Rasul o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (geografiya) magistratura mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286705>

Geografiya o'qitish metodikasi – bu geografiya fanini o'qitishning samarali usul va uslublarini ishlab chiqish, sinfda o'qitish jarayonini tashkil etish, o'quvchilarga geografik bilimlarni taqdim etishda metodlarni optimallashtirishga qaratilgan ilmiy sohaga tegishlidir. Ushbu soha pedagogik jarayonlarning samaradorligini oshirish va geografiya fani bo'yicha ta'lim sifatini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. O'qitish metodikasi, o'z navbatida, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli yondashuvni shakllantirish va tabiiy fanlarni chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Bu matnda geografiya o'qitish metodikasidagi ba'zi asosiy muammolarni ilmiy jihatdan asoslab, ularni yechish yo'llarini ko'rib chiqamiz.

Geografiya o'qitish metodikasi yo'nalishidagi muammolar bir nechta omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Quyida ba'zi asosiy muammolarni ko'rib chiqamiz:

1. **O'qitish metodlari va texnologiyalarining yetishmasligi.** Geografiya fanini o'qitishda zamonaviy metod va texnologiyalarning yetishmasligi yoki noto'g'ri qo'llanilishi. Masalan, interaktiv kartalar, GIS (Geografik axborot tizimlari), 3D vizualizatsiyalar kabi texnologiyalarning o'qituvchilar tomonidan etarli darajada qo'llanilmasligi. O'qitishning an'anaviy usullari (ma'ruza va eslatma usullari) bilan cheklanish, bu esa talabalarning mavzuni chuqur tushunishiga to'sqinlik qiladi.
2. **Ta'lim resurslarining yetishmasligi.** Geografiya fanini o'qitishda zarur bo'lgan resurslarning (kartalar, qo'llanmalar, interaktiv dasturlar) yetishmasligi yoki eski bo'lishi. Axborot va kutubxona bazasining kamligi, bu esa o'quvchilarga kengaytirilgan bilim olish imkonini bermaydi.
3. **Geografiya o'qituvchilarining malakasining yetarli darajada bo'lmasligi.** Geografiya o'qituvchilarining metodikasi va fan bo'yicha malakalarini oshirish zarurati. Ko'plab o'qituvchilar yangi pedagogik texnologiyalar va metodikalarni o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Geografiya o'qituvchilari uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va seminarlarining yetishmasligi.
4. **Ta'lim tizimidagi umumiy muammolar.** O'qitish dasturlarining yangilanmaganligi, ba'zan geosiyosiy yoki iqtisodiy o'zgarishlar tufayli geografik o'zgarishlarni tezkorlik bilan aks ettirishning qiyinlashuvi. O'quvchilarning geografiya bo'yicha motivatsiyasining pastligi va ularning faqat nazariy bilimga ega bo'lishga moyilligi. Amaliy mashg'ulotlar va dala ishlari yetarlicha amalga oshirilmaydi.
5. **Geografiya fanining integratsiyasi.** Geografiya fanining boshqa fanlar bilan integratsiyasi, masalan, biologiya, iqtisodiyot, ekologiya kabi fanlar bilan birgalikda o'qitish muammolari. Geografiyani interdisciplinar yondashuvda o'qitish qiyinchiliklari va pedagogik g'oyalarni yetarli darajada ishlab chiqilmasligi.
6. **O'quvchilarning qiziqishi va motivatsiyasining pasayishi.** O'quvchilar geografiya fani bo'yicha qiziqish va motivatsiyaning pasayishi. Bu, o'z navbatida, o'qitish sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning geografiya fanini faqat "sinov uchun" o'rganishi, bu esa

natijada ularning mavzu bilan bog'liq chuqur bilimlarni o'zlashtirishiga to'sqinlik qiladi.

7. **Geografiya o'quv dasturlarining rivojlantirilishi.** Geografiya o'quv dasturlari ba'zan o'zgarishlarga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladi. Yangi ilmiy tadqiqotlar va yondashuvlarni o'qituvchilar o'z darsliklarida aks ettirishda o'zgarishlarga tayyor emaslar. Shu bilan birga, ta'lim dasturlaridagi kamchiliklar (masalan, global iqlim o'zgarishlari yoki barqaror rivojlanish maqsadlari kabi zamonaviy masalalar) geografiya o'qitishining zamonaviy talablari bilan to'liq mos kelmasligi.

8. **Maktabda geografiya fanining ahamiyatini oshirish zarurati.** Ko'plab maktablarda geografiya fani, ba'zan, boshqa fanlarga nisbatan unchalik e'tiborga olinmaydi. Maktabda geografiya fanining o'rni va ahamiyatini oshirish uchun yanada kengroq targ'ibot va metodik yordam kerak.

9. **Til va mintaqaviy tafovutlar.** Geografiya fanining o'qitilishida til masalalari ham muhim rol o'ynaydi. Mintaqaviy yoki milliy til va darsliklar orasidagi tafovutlar o'qituvchilarni va o'quvchilarni qiyinchiliklarga duchor qiladi.

Xulosa qilib aytganda, geografiya o'qitish metodikasi yo'nalishidagi muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimining barcha jihatlarini yaxshilash, o'qituvchilarning malakasini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilash zarur. Bu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar, ta'lim muassasalari va ta'lim siyosatini ishlab chiqayotgan organlar birgalikda ishlashlari kerak.

References:

1. Muhammadovich, M. A., & Zakirovna, H. N. (2021). Agglomeration Processes in Modern Urban Planning (On the Example of Bukhara Agglomeration). *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 10, 9-12.
2. Muhamadovich, M. A. (2021). DEVELOPMENT OF MIDDLE CITIES IN ZARAFSHAN REGION. *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 6(12), 1-1.
3. Mavlonov, A., & Jalilova, C. (2020). Geographical aspects of use of recreation resources for tourism (on the example of Bukhara region). *InterConf*.
4. Muhammadovich, M. A., & Zarifovna, J. C. (2020). GEOGRAPHICAL ASPECTS OF USE OF RECREATION RESOURCES FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). *EDITOR COORDINATOR*, 1081.
5. Muhammadovich, M. A., & Zakirovna, H. N. (2021). Agglomeration Processes in Modern Urban Planning (On the Example of Bukhara Agglomeration). *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 10, 9-12.
6. Muhamadovich, M. A., Elmurodovna, M. I., & Davronovna, K. D. (2020). The Desert Tourism And Opportunities For Its Development (On The Example Of Bukhara Region). *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(12), 68-73.
7. Салиев, А., Курбанов, П., & Мавлонов, А. (2008). Городское расселение в пустынях Узбекистана. *ÇÖLLERİ ÖZLEŞDIRMEĞİN PROBLEMLARY ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ PROBLEMS OF DESERT DEVELOPMENT*, 21.
8. Мавлонов, А. М. Бухоро агломерациясининг шаклланиши ва ривожланиши. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 23(23), 174.

9. Мавлонов, А. М., Нематов, А. Н., & Қаландарова, Д. Д. Бухоро вилоятининг чўл худудларидаги аҳоли манзилгоҳлари ривожланишининг айрим жиҳатлари. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 57(1), 2020-107.
10. Мухамедович, М. А. (2019). Развитие средних городов в Республике Узбекистан. *Материалы Географического общества Узбекистана*, 79-83.
11. Мухамедович, М. А. Бухоро вилояти шаҳарларининг классификацияси. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 26(26), 2005-70.
12. Салиев, А. С., Мухамедов, А., & Мавлонов, А. М. (2004). Проблемы совершенствования регионального расселения в Узбекистане. In *Материалы региональной научно-практической конференции «Туризм и наука»*.
13. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2019). Опустынивание и развитие городов." *Проблемы опустынивания: динамика, оценка, решение" материалы международной.*
14. Мухамедович, М. А. (2019). Македониялик Александр бунёд этган шаҳарлар географияси. *Известия географического общества Узбекистана*, 55(1).
15. Мавлонов, А. М. (2007). Бухоро вилояти шаҳарларида аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашнинг баъзи бир муаммолари. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 28, 28.
16. Saidova, D. (2022). Boshlang 'ich sinflarda "Yosh tabiatshunos" to 'garagini tashkil etishning ilmiy-amaliy ahamiyarti. *Pedagogs jurnali*, 1(1), 440-442.
17. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2022). Чўл худудларининг рекреацион-туристик салоҳияти ва уни ривожлантириш имкониятлари (Бухоро вилояти мисолида). *Science and Education*, 3(6), 107-113.
18. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2022). Чегарадош худудларда зиёрат туризмни ривожлантириш истиқболлари (Ўзбекистон ва Туркменистон чегарадош худудлари мисолида). *Science and Education*, 3(6), 101-106.
19. Мавлонов, А. М. Тошов Худойназар Рамазонович. *Аму-Бухоро машина канали зонаси рекреацион худуд сифатида. Географические проблемы и возможности развития туризма и рекреации*, (2019).
20. Mavlonov, A. M., Jalilova, C. Z., & Fazliddinova, K. M. (2023). FEATURES OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CITIES IN DESERT CONDITIONS. *Journal of Geography and Natural Resources*, 3(01), 16-21.
21. Мавлонов, А. М. (2022). АМУ-БУХОРО МАШИНА КАНАЛИНИНГ ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИОН ИМКОНИЯТЛАРИ. *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 702-706.
22. Мавлонов, А. М., Жалилова, Ч. З., & Усмонов, А. У. (2022). ЧЎЛ ТУРИЗМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ (ГАЗЛИ-ЦВЕТУШИЙ-ЖОНГЕЛДИ-ЧУРУҚ-ГАЗЛИ ҲАЛҚАСИ МИСОЛИДА). *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 707-712.
23. Mavlonov, A. (2022). VOBKENT TUMANI YANGI SHAHARCHALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
24. Мавлонов, А. М., & Ҳаётова, Н. (2022). Барқарор шаҳар муҳитини шакллантиришнинг айрим жиҳатлари. *Science and Education*, 3(11), 366-371.
25. Mavlonov, A., & Jalilova, C. (2020). Geographical aspects of use of recreation resources

for tourism (on the example of Bukhara region). *InterConf*.

26. Muhammadovich, M. A., & Zarifovna, J. C. (2020). GEOGRAPHICAL ASPECTS OF USE OF RECREATION RESOURCES FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). *EDITOR COORDINATOR*, 1081.